

HUBUNGAN INDUSTRIAL

(ANALISA DAN PENGARUH METODE HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Zahwa Nur Widya¹, Prita Amelia², Tyas Nayla Anggraeni³, Riya Ana⁴, Raully Sijabat⁵

Program Studi Manajemen Universitas PGRI Semarang

E-mail: zahwanurwidya56@gmail.com¹; pritaamel188@gmail.com²; tyasnayla11@icloud.com³
; Anariya86@gmail.com⁴; raulysijabat@upgris.ac.id⁵

Abstrak – Hubungan merupakan tindakan yang saling mempengaruhi antar pihak, saling memberi manfaat guna mencapai tujuan, hubungan dapat dikatakan pula sebuah representasi kegiatan yang dilandasi keinginan untuk saling memberi dan memenuhi keperluan masing-masing pihak. Keselarasan akan timbal balik pada sebuah hubungan yang sesuai menghasilkan kedekatan dan kenyamanan antar pihak. Konsep sebuah hubungan didasari oleh faktor internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sedangkan hubungan yang terjadi dalam perusahaan yaitu hubungan Industrial, dimaknai sebuah metode dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di antara pengusaha dan pekerjanya. Hal yang diselesaikan sudah barang tentu adalah perselisihan. Pelaksanaan metode penelitian dalam pengumpulan data berupa kuesioner. Jumlah populasi yang digunakan yaitu 35 serikat pekerja atau dengan jumlah pekerja sebanyak 5.860 pekerja sebagai populasi dari serikat pekerja sektoral yang tergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Sektoral Kimia di kota Cilegon. Untuk mengetahui bagaimana metode hubungan Industrial yang efektif dipakai maka harus ditentukan jenis perselisihannya terlebih dahulu, dalam penelitian ini ditemukan perselisihan kepentingan kecenderungannya akan diselesaikan ditingkat hubungan Industrial bipatride.

Adapun perselisihan yang banyak diselesaikan peneliti melihat waktu kejadiannya seperti perselisihan upah maka akan banyak muncul di awal tahun. Sedangkan untuk melihat seberapa kuat korelasi yang didapat antara Variabel Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan, maka hasil perhitungan Uji Korelasi Product Moment r hitung 0,920, dapat dikatakan bahwa pengaruhnya Sangat Kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Metode Hubungan

Industrial mempengaruhi variabel Penyelesaian Perselisihan sebesar 84,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nilai Sig. 0,000 < 0,05, diartikan bahwa pengaruh Variabel Metode Hubungan Industrial (X) terhadap Penyelesaian Perselisihan (Y) signifikan. Dari perhitungan ttabel diperoleh nilai 1,987. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis terhadap nol (H_0), yaitu H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Diperoleh $t_{hitung} 5,458 > t_{tabel} 1,987$ maka Hipotesis nol (H_0) di tolak, dan menerima Hipotesis alternatif (H_a). Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa “Terdapat Pengaruh Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kimia Kota Cilegon Tahun 2019”. Dengan regresi sebagai berikut : $\hat{Y} = 20,710 + 1,010 X$.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penulisan

Suatu hubungan yang baik dan berkesinambungan dalam sebuah organisasi atau perusahaan amat sangat diperlukan guna mendukung perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Hubungan merupakan tindakan yang saling mempengaruhi antar pihak, saling memberi manfaat guna mencapai tujuan, hubungan dapat dikatakan pula sebuah representasi kegiatan yang dilandasi keinginan untuk saling memberi dan memenuhi keperluan masing-masing pihak. Hubungan secara konsep harfiah memiliki makna sebagai suatu interaksi baik yang bersifat negatif maupun positif. Keselarasan timbal balik hubungan yang sesuai menghasilkan kedekatan kenyamanan antar pihak. Konsep sebuah hubungan didasari oleh faktor internal dan eksternal organisasi atau perusahaan.

Sebuah perusahaan besar sekali pun pasti akan menjalin hubungan baik dengan pihak pemasok maupun penggunanya, bahkan hubungan yang terjalin adalah hubungan yang diikat secara hukum agar saling menjaga demi keberlangsungan perusahaan atau bisnisnya. Mereka melakukan hubungan kontrak demi sebuah rantai pemasok (supply chain) yang handal dan dapat menopang perusahaan menjadi survive.

Begitu pula jika kita berbicara perundang-undangan ketenagakerjaan maka akan kita kenal sebuah hubungan yang disebut hubungan Industrial. Hubungan Industrial memiliki arti sebagai hubungan korelatif yang didalam-Nya terdapat keterlibatan pihak-pihak dalam sebuah proses

industri baik dari sisi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Pengusaha dalam menjalankan proses produksi barang atau jasa tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya sebuah hubungan dengan pekerjanya. Hubungan yang terjalin pertama kali adalah hubungan kerja yang didasari atas kebutuhan pengusaha dalam menjalankan perusahaan guna menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Di dalam perjalanannya sebuah hubungan kerja yang didasarkan pada adanya perintah, upah dan pekerjaan lambat laun menjadi sebuah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja yang disebut sebagai hubungan Industrial.

Hubungan Industrial dimaknai sebuah metode dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di antara pengusaha dan pekerjanya. Hal yang diselesaikan sudah barang tentu adalah perselisihan. Perselisihan dalam konteks ketenagakerjaan adalah perbedaan pandangan dan atau pendapat yang berakibat pada adanya pertentangan baik dari pengusaha, pekerja dan atau serikat pekerja. Adapun jenis perselisihan yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan.

Dari hal tersebut diatas kami sebagai penulis ingin menuangkan analisis yang mengenai metode hubungan Industrial yang kerap terjadi di kota Cilegon terhadap penyelesaian perselisihan, ini dengan judul “Analisa dan Pengaruh Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kota Cilegon Tahun 2019”.

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan menganalisis terkait metode hubungan Industrial pada Serikat Pekerja Sektoral di Kota Cilegon. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan pada Serikat Pekerja Sektoral di Kota Cilegon. Untuk mengetahui pengaruh metode hubungan Industrial terhadap penyelesaian perselisihan pada Serikat Pekerja Sektoral kimia di Kota Cilegon.

Manfaat Penulisan

Secara teori hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu, khususnya ilmu pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait peraturan ketenagakerjaan khususnya tentang Hubungan Industrial dan penyelesaian perselisihan.

Dalam praktikal penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pandangan kepada pengusaha, pekerja dan atau serikat pekerja guna membangun dinamika hubungan Industrial dan penyelesaian perselisihan.

Sebagai bahan masukan bagi pekerja dan penduduk di kota Cilegon bahwa dalam usahanya agar dapat mengetahui akan pentingnya hubungan Industrial dalam menghadapi pasar global dan menopang pembangunan.

Sebagai masukan dan saran bagi perbaikan sistem hubungan Industrial yang sudah ada kepada instansi pemerintah daerah (Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon).

KAJIAN LITERATUR

Hubungan Industrial

Menurut Tams Jayakusuma, menyatakan bahwa hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain (Tams Jayakusuma, 2001).

Menurut Michael Solomon, menyatakan bahwa Hubungan industrial melibatkan sejumlah konsep, misalnya. konsep keadilan dan kesamaan, kekuatan dan kewenangan, individualisme dan kolektivitas, hak dan kewajiban, serta integritas dan kepercayaan (Michael Soloman, 2002).

Menurut Suwanto, Dalam pemahaman menyatakan Hubungan industrial diartikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang (Suwanto, 2000).

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyebutkan. hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam perusahaan yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau serikat pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Abdul hakim memberikan pandangan tentang hubungan Industrial yang merupakan bagian dari hubungan ketenagakerjaan. Perkembangan yang terjadi bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha ternyata menyangkut hal-hal lainnya dan sangat dinamis terjadi (Abdul Khakim, 2009).

Payaman J. Simanjuntak menjelaskan prinsip dari Hubungan Industrial (Payaman J. Simanjuntak, 2009), yaitu:

1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan pemerintah
2. Kemitraan yang saling menguntungkan: Pekerja/buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan
3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas
4. Kekeluargaan
5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketenteraman bekerja
6. Peningkatan produktivitas
7. Peningkatan kesejahteraan bersama

Yuki yang dikutip oleh (Sumartono (2005) bahwa:

1. Hubungan dominasi yaitu pelaksanaan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua.
2. Hubungan subordinasi yaitu hubungan Pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.
3. Hubungan kemitraan yaitu pihak pertama dan kedua selevel dimanal mereka bertumpu padal kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai.

Unsur tercapainya tujuan hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan, yaitu:

1. Adanya jaminan hak dan kewajiban
2. Penyelesaian perselisihan yang dapat diselesaikan secara bipatride
3. Tidak adanya pemaksaan yang dilakukan baik berupa mogok kerja oleh pekerja atau penutupan perusahaan (*lock out*) oleh pengusaha.

Ruang Lingkup Hubungan Industrial

Berkaitan dengan ruang lingkup ini Heidjrahman berpendapat bahwa hubungan industrial secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu masalah man power marketing dan masalah man power management (Heidjrahman, 2002: 1-2). Dari kedua kategori ini dapat dirinci lagi menjadi bagian-bagian masalah yang lebih detail.

Secara garis besar ruang lingkup hubungan industrial dibedakan menjadi dua, yaitu: man power marketing dan man power management. Kemudian dari kedua garis besar pembagian ini dapat diuraikan lagi sebagai berikut.

1. Man Power Marketing

Man Power Marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses ini terjadi setelah karyawan dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan. Penentuan syarat-syarat kerja ini dapat dilaksanakan oleh pekerja secara individual yang selanjutnya disebut individual bargaining maupun oleh wakil-wakil pekerja yang tergabung, yang disebut dengan collective bargaining.

Syarat-syarat kerja yang akan ditentukan dalam proses tersebut biasanya meliputi:

- jam kerja
- hari kerja
- tempat kerja
- upah
- jaminan sosial

2. Man Power Management

Man Power Management membahas pelaksanaan syarat-syarat kerjadan berbagai permasalahan serta pemecahannya. Oleh karena itu, proses ini terjadi setelah karyawan bergabung dengan perusahaan. Pelaksanaan syarat-syarat kerja dengan berbagai permasalahan dan pemecahannya dapat diterapkan kepada pekerja secara individual maupun kepada keseluruhan karyawan melalui organisasi pekerja.

Dalam praktiknya pelaksanaan syarat-syarat kerja ini berlaku umum, namun dalam penanganan pelaksanaan syarat kerja beserta permasalahan dan pemecahannya diterapkan secara individu. Dalam kasus seperti ini berarti menyangkut personal management.

Penanganan permasalahan dan pemecahannya juga dapat dilakukan secara kelompok, melalui organisasi buruh. Dalam hal seperti ini, maka kelompok pekerja tersebut akan mewakilkan pelaksanaan syarat-syarat kerja, penanganan permasalahan dan pemecahannya ke organisasi pekerja, yang selanjutnya disebut labor relation. Sebagai konsekuensinya, para pekerja tersebut harus menerima pelaksanaan syarat-syarat kerja, dan pemecahan permasalahannya kepada serikat pekerja.

Secara terperinci pelaksanaan syarat-syarat kerja, permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya yang diwakilkan kepada serikat pekerja akan meliputi:

- penarikan tenaga kerja
- pengembangan tenaga kerja
- kompensasi
- integrasi
- pemeliharaan

Penjelasan	<i>Man power marketing</i>		<i>Man power management</i>	
	<i>Individual Bargaining</i>	<i>Collective Relation</i>	<i>Personal Management</i>	<i>Labor Relation</i>
Meliputi	Calon buruh Individu VS Manajemen	Organisasi VS Manajemen	Buruh Individu VS Manajemen	Organisasi Buruh VS Manajemen
Menentukan	Syarat-syarat kerja yang akan berlaku		Pelaksanaan syarat kerja dan berbagai persoalannya	
Contoh	1. jam kerja 2. hari kerja 3. upah 4. jaminan sosial 5. tempat kerja		1. penarikan tenaga kerja 2. pengembangan tenaga kerja 3. kompensasi 4. intergrasi 5. pemeliharaan	

Sumber : Heidjrahman, 2002: 6.

Manajemen Hubungan Kerja Industrial

Manajemen hubungan industrial membahas apa yang seharusnya diketahui dan dikerjakan oleh para manajer dalam mengelola hubungan industrial di lingkungan kerjanya. Para manajer perlu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hubungan industrial yang terjadi dan menyusun solusi yang tepat.

Permasalahan-permasalahan pada masing-masing tingkatan manajer berbeda bentuk dan cakupannya, sehingga masing-masing manajer pada tingkatan tertentu perlu merumuskan sendiri manajemen hubungan industrial yang sesuai. Secara umum manajemen hubungan industrial akan menyangkut empat hal, yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Secara singkat di bawah ini akan dibahas satu persatu.

1. Membuat Perencanaan

Kata perencanaan berasal dari kata dasar rencana, yaitu segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu proses atau kegiatan manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang pertama, yang akan mendahului fungsi-fungsi manajemen yang lain. Meskipun nampaknya merupakan persoalan yang sederhana, khususnya perencanaan formal bagi beberapa manajer merupakan sesuatu yang relatif baru. Dalam proses perencanaan, manajer harus menentukan sasaran/tujuan serta mengembangkan strategi dan taktik untuk mencapai sasaran tersebut.

Saat ini perencanaan sudah masuk ke semua bagian organisasi. Kalau dahulu perencanaan hanya dilakukan oleh departemen produksi untuk merencanakan jumlah produksi dan waktu penyelesaian produksi, namun sekarang perencanaan sudah masuk ke dalam bagian lain seperti pemasaran, keuangan, dan sumberdaya manusia. Secara umum orang membuat perencanaan karena perencanaan dapat meminimumkan risiko atau ketidakpastian suatu tindakan. dalam hubungan industrial, manajer membuat perencanaan untuk mengurangi ketidakpastian dalam melakukan hubungan industrial.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi yang dilaksanakan para manajer ketika mereka membagi pekerjaan dan mengembangkan struktur organisasi agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian ini urgensinya menjadisemakin tinggi, terutama

apabila pekerjaan yang harus dilakukan relatif besar. Pekerjaan tersebut harus dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat dikerjakan oleh individu-individu atau dikerjakan oleh kelompok individu. Termasuk dalam pengorganisasian adalah pengambilan keputusan tentang siapa yang menangani suatu pekerjaan dan siapa yang bertanggung jawab, siapa melapor kepada siapa, dan bagaimana informasi disalurkan. Sehubungan dengan masalah hubungan industrial, manajer akan melakukan pengorganisasian, di mana tugas-tugas akan dibagi ke dalam kelompok atau departemen-departemen tertentu. Masalah hubungan industrial secara departemental akan ditangani oleh Departemen Personalia. Namun demikian semua manajer akan bersinggungan dengan masalah hubungan industrial. Pengorganisasian menuntut koordinasi, yaitu proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif.

3. Pengarahan

Sebagai bagian dari proses manajemen, pengarahan merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan memotivasi dan membimbing bawahan. Semua manajer akan melakukan kegiatan pengarahan, namun yang paling tinggi urgensinya adalah pengarahan yang dilakukan oleh manajer lini pertama. Karena manajer lini pertama inilah yang secara langsung berhubungan dengan karyawan operasional dalam jumlah yang besar. Bagaimana pengarahan dilakukan oleh para manajer dalam kaitannya dengan hubungan industrial? Para manajer pertama-tama harus memahami tujuan/sasaran perusahaan, kemudian memahami sasaran/tujuan serikat pekerja.

4. Pengendalian

Pengendalian atau sering disebut dengan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang terakhir. Setelah rencana ditetapkan dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata, langkah selanjutnya adalah melakukan pengendalian. Pengendalian merupakan suatu prosedur untuk mengukur hasil yang dicapai dengan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Perlunya dilakukan pengendalian karena tidak ada sesuatupun yang ada di dunia ini bahwa apa yang terjadi seperti yang benar-benar direncanakan. Dalam manajemen hubungan industrial ini pengendalian dilakukan dengan mengukur hasil yang dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam bidang hubungan industrial.

Berkaitan dengan adanya tujuan perusahaan dan tujuan serikat pekerjayang akan dicapai, maka manajer pada umumnya lebih menekankan pada tujuan/sasaran perusahaan. Pencapaian sasaran perusahaan ini diupayakan sejalan dengan pencapaian sasaran serikat pekerja. Namun demikian karena jumlah serikat pekerja dengan tujuan perusahaan tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang bertentangan, maka diperlukan upaya-upaya agar pencapaian tujuan yang satu tidak memusnahkan pencapaian tujuan yang lain. keinginan untuk mendapatkan laba maksimum akan menyebabkan keinginan untuk mendapatkan gaji setinggi-tingginya tidak terpenuhi, demikian sebaliknya. Melihat situasi seperti di atas tidaklah mengherankan apabila manajemen mengusahakan agar masing-masing *stakeholder* dapat bekerja secara selaras dan keinginan masing-masing dapat diakomodasi. Manajemen mengharapkan agar masing-masing bagian dalam perusahaan maupun masing-masing *stakeholder* menyadari adanya saling ketergantungan (*interdependent*) ini. Selain menyadari adanya saling ketergantungan, mereka juga diharapkan untuk bersedia bekerja sama (*cooperate*).

Permasalahan Hubungan Industri

Masalah hubungan industrial sebenarnya berpusat pada lembaga-lembaga kolektif dan kaitannya dengan pertukaran yang terjadi diantara mereka. Dalam hal ini adalah serikat pekerja, pengusaha/asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Apabila dianalisis lebih dalam, pada saat perusahaan berinteraksi dengan masyarakat, akan muncul kepentingan-kepentingan dan saling ketergantungan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang terpengaruh dengan keputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan disebut *stakeholder* (Frederick et al., 2004: 7-8). Contoh *stakeholder* yaitu pemilik perusahaan/pemegang saham, karyawan, penyalur, pesaing, konsumen, pemasok, dan pemberi kredit.

Banyaknya *stakeholder* dan kepentingan mereka yang berbeda-beda menyebabkan potensi munculnya konflik dalam perusahaan. Misalnya pemegang saham atau pemilik menginginkan laba maksimum dan karyawan menginginkan gaji yang setinggi-tingginya. Kedua keinginan ini akan menimbulkan konflik antara pengusaha/pemilik dengan pekerja, di mana keinginan untuk mendapatkan laba maksimum akan menyebabkan keinginan untuk mendapatkan gaji setinggi-tingginya tidak terpenuhi, demikian sebaliknya.

Melihat situasi seperti di atas tidaklah mengherankan apabila manajemen mengusahakan agar masing-masing stakeholder dapat bekerja secara selaras dan keinginan masing-masing dapat

diakomodasi. Manajemen mengharapkan agar masing-masing bagian dalam perusahaan maupun masing-masing stakeholder menyadari adanya saling ketergantungan (*interdependent*) ini. Selain menyadari adanya saling ketergantungan, mereka juga diharapkan untuk bersedia bekerja sama (*cooperate*).

Pengertian Konflik

Perusahaan-perusahaan yang tidak berhasil dalam mengupayakan adanya kerja sama akan menyebabkan operasinya menjadi tidak lancar dan seringkali timbul konflik. Konflik merupakan suatu proses yang dihasilkan dari tindakan kelompok atau individu yang dipandang oleh kelompok/individu lain akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kepentingan mereka (Greenberg & Baron : 415). Dari pengertian ini konflik mencakup empat elemen kunci yaitu :

- a. kepentingan yang berlawanan/berbeda antar individu atau kelompok;
Ini terjadi saat dua pihak atau lebih memiliki tujuan, harapan, atau kebutuhan yang tidak sejalan. Misalnya, satu kelompok ingin mempertahankan hutan untuk kelestarian lingkungan, sementara kelompok lain ingin membuka lahan untuk pembangunan. Karena kepentingan mereka berbeda, potensi konflik pun muncul.
- b. menyadari adanya kepentingan yang berlawanan;
Tahap ini adalah saat pihak-pihak yang terlibat mulai sadar bahwa tujuan mereka tidak bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu. Kesadaran ini biasanya menjadi awal munculnya ketegangan, meskipun belum tentu langsung ada tindakan nyata.
- c. keyakinan bahwa individu atau kelompok lain akan menghalangi kepentingannya;
Pada tahap ini, masing-masing pihak mulai merasa terancam. Mereka percaya bahwa jika pihak lain berhasil mencapai tujuannya, maka kepentingan mereka akan terganggu atau gagal tercapai. Ini bisa memicu sikap defensif atau agresif.
- d. tindakan yang menghalangi kepentingan pihak lain;
Tahapan ini sudah sampai pada aksi nyata. Salah satu pihak (atau keduanya) mulai melakukan langkah konkret untuk menggagalkan kepentingan pihak lain. Misalnya, demo, sabotase, atau kebijakan yang mempersulit pihak lawan. Inilah yang biasanya disebut sebagai konflik terbuka.

Dalam kehidupan organisasi yang semakin besar dan semakin kompleks, konflik merupakan fenomena umum yang ada dalam setiap organisasi. Dengan organisasi yang semakin

besar dan kompleks, jumlah individu dan kelompok akan semakin banyak dibanding sebelumnya.

Gambar 1. Bentuk Konflik Organisasi

Sumber : Greenberg & Baron: 426

Mereka mempunyai kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Komentar-komentar yang tidak ramah, keluh kesah, kegelisahan yang nampak pada wajah, perilaku gagap, melamun, “melengos”, dan ucapan yang ketus merupakan ekspresi adanya konflik. Di samping itu, dampak atau akibat konflik juga lebih luas. Pihak manajemen disibukkan dengan kemarahan,

kebencian, dan putusnya hubungan antarindividu atau antarkelompok dalam organisasi.

Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab konflik secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor individual dan faktor organisasional.

1. Faktor Individual

Faktor individual biasanya berasal dari perbedaan karakter individu atau karena adanya interaksi antarindividu. Perasaan dendam, misalnya seseorang yang dibuat malu di depan umum, maka orang tersebut akan memendam-dendam terhadap pihak yang membuatnya malu. Kedua, terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh perilaku orang lain, bukan oleh dirinya sendiri akan menyebabkan konflik antara keduanya. Ketiga, karena kesalahan dalam komunikasi, misalnya komunikasi yang tidak jelas sehingga menimbulkan pemberian makna yang tidak jelas sehingga menimbulkan pemberian makna lain dan kritik yang tidak pada tempatnya. Terakhir, yaitu ketidakpercayaan seseorang dengan yang lainnya.

2. Faktor Organisasional

Selain faktor individual seperti dibahas di atas, faktor organisasional juga potensial menyebabkan konflik. Seperti: persaingan untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas, ketidakjelasan

tanggung jawab dan hak hukum (jurisdiction), saling ketergantungan antar unit, sistem penggajian, adanya diferensiasi produk, dan perbedaan kekuasaan antar anggota organisasi.

Akibat Konflik

Konflik selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif dan perilaku yang merusak. Dalam kenyataannya konflik juga mempunyai sisi yang positif, yang akan memberikan manfaat bagi pihak yang berkonflik maupun perusahaan pada umumnya. Berikut akan dibahas akibat konflik baik yang bersifat positif maupun negatif.

1. Akibat Konflik yang Negatif

Dalam beberapa literatur, akibat negatif dari konflik ini lebih banyak dibahas dari pada akibat positifnya. Hal ini dapat dipahami karena pada saat terjadi konflik yang pertama-tama muncul dan mudah diamati secara langsung adalah komentar-komentar yang tidak ramah, keluhan kesah, atau ucapan-ucapan ketus yang semuanya bersifat negatif. Di samping itu apabila konflik tidak dikelola dengan benar, konflik memang hanya menimbulkan akibat negatif saja. Beberapa akibat negatif dari konflik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konflik yang terjadi antarkelompok dalam organisasi sering mendorong pimpinan organisasi untuk mengubah gaya kepemimpinan partisipatif ke gaya otoriter.
- b. Konflik meningkatkan kecenderungan kedua belah pihak untuk melakukan suatu hubungan yang negatif. Masing-masing pihak ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari yang lain. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pihak lain selalu dinilai negatif oleh pihak yang lainnya.
- c. Konflik cenderung menyebabkan masing-masing kelompok untuk loyal kepada kelompoknya saja, tetapi kurang memperhatikan kepentingan kelompok lain, maupun kepentingan organisasi pada umumnya.

2. Akibat Konflik yang Positif

Konflik juga dapat memberikan manfaat bagi organisasi atau sering disebut mempunyai akibat positif. Akibat positif atau manfaat dari konflik dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Konflik menyebabkan munculnya masalah yang sebelumnya tidak pernah disadari atau tidak pernah dengan sengaja dimunculkan. Setelah masalah dimunculkan, maka mereka akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.
- b. Konflik memotivasi orang-orang dari kedua pihak untuk memahami masalah yang dihadapi masing-masing dan bagaimana pandangan/pendapat mereka tentang isu tersebut. Hal ini dapat membuka wawasan masing-masing pihak terhadap pihak lain.
- c. Konflik sering mendorong munculnya pertimbangan untuk ide baru, pendekatan, dan inovasi baru atau bahkan untuk melakukan perubahan. Munculnya konflik mendorong organisasi untuk beroperasi dengan cara yang tidak seperti semula, sehingga dimungkinkan munculnya perubahan-perubahan seperti itu.
- d. Konflik juga menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek yang selama ini kurang mendapat perhatian atau membuat keputusan dengan informasi yang lebih komprehensif dari sebelumnya.

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja pada satu perusahaan yang dapat terjadi karena perbedaan penafsiran undang-undang, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (Zeni Asyhadie & Zainal Asikin, 2004), pokok pangkal perselisihan berkisar pada :

1. Pengupahan;

Perselisihan terkait pengupahan biasanya menyangkut besarnya upah, keterlambatan pembayaran, sistem perhitungan upah, atau ketidaksesuaian antara upah yang diterima

dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini sering jadi isu utama karena menyangkut langsung dengan kesejahteraan pekerja.

2. Jaminan sosial;

Ini mencakup hak pekerja terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, cuti sakit, cuti melahirkan, pensiun, dan sebagainya. Perselisihan muncul jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja atau tidak membayar iuran sebagaimana mestinya.

3. Perilaku penugasan

Perselisihan ini berkaitan dengan cara perusahaan memberikan tugas atau instruksi kerja kepada karyawan. Bisa menyangkut beban kerja yang tidak adil, penugasan di luar deskripsi kerja, atau adanya diskriminasi serta perlakuan yang tidak profesional dari atasan.

4. Daya kerja dan kemampuan kerja;

Berkaitan dengan penilaian terhadap performa kerja, kompetensi, serta tuntutan yang diberikan perusahaan terhadap kemampuan kerja karyawan. Konflik bisa terjadi jika pekerja merasa dinilai tidak adil atau jika tuntutan kerja terlalu tinggi melebihi kapasitas yang wajar.

5. Masalah Pribadi;

Ini bisa mencakup konflik antar individu di tempat kerja seperti antar pekerja atau antara pekerja dan atasan. Termasuk juga masalah moral, etika, atau perilaku yang dianggap mengganggu kenyamanan kerja. Walau bersifat pribadi, jika tak ditangani, bisa berdampak ke produktivitas dan suasana kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenal Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Sedangkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat di selesaikan melalui :

1. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha.
2. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya di sebut mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja yang ada dalam satu perusahaan.

3. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya di sebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

4. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya di sebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

5. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang di bentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan Industrial.

Menurut Thomas (Daft 2010) menunjukkan adanya lima cara untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan pesaing, kolaborator, kompromi, akomodator, dan penghindar konflik. Kelima cara ini yang menggambarkan berbagai posisi pada respek dari dua dimensi tersebut.

1. Pesaing

Penggunaan pendekatan ini akan mengorbankan kelompok lain. Dalam persaingan antara kepentingan pihak satu diadu dengan kepentingan pihak lain. Biasanya pihak yang menang akan terpenuhi keinginan/kepentingannya, sedang pihak yang kalah akan mengikuti kepentingan atau keinginan pihak yang menang.

2. Kolaborator

Masing-masing pihak berupaya memaksimumkan keinginan dan kepentingannya, sehingga kepuasan masingmasing meningkat. Untuk dapat melakukan hal ini, masing-masing pihak harus memahami apa keinginan dan kepentingannya, dan bersedia untuk menerima bahwa pihak lain juga dipuaskan, bukan hanya dirinya sendiri.

3. Kompromi

Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan kompromi. Dalam kompromi ini masing-masing pihak berasumsi bahwa mereka bersedia menurunkan tuntutan dari permasalahan

yang dipertentangkan. Masingmasing kepentingan atau keinginan diperhatikan, sehingga keduanya bersedia menerima pada posisi baru.

4. Akomodator

Sebagai akomodator, orang-orang ini kurang tegas dan cukup kooperatif. Mereka bersedia mengabaikan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain. Keselarasan merupakan hal yang harus diwujudkan sedang kemarahan dan konfrontasi harus dihindarkan. Ketika suatu keputusan dicapai, ia akan mendukung keputusan tersebut, namun sebelumnya apabila ada keberatan ia sudah memberitahukan terlebih dahulu.

5. Penghindar konflik

Pada pilihan menghindari konflik masing-masing pihak menekan kepentingan dan keinginannya sendiri. Kepentingan dan keinginan dari keduanya tidak ada yang terpenuhi, yang ada adalah masing-masing tidak ingin ada konflik. antara mereka lebih sering terjadi, sehingga lebih potensial menimbulkan konflik. Agar tujuan semua pihak bisa tercapai maka konflik yang ada dalam industri sebaiknya diminimumkan. Semua pihak harus berusaha dapat bekerjasama dengan baik, saling mendukung dan saling membantu agar tujuan perusahaan secara umum dapat tercapai, sementara tujuan pengusaha dan pekerja secara khusus juga terpenuhi.

Persoalan perselisihan adalah suatu hal biasa yang terjadi terhadap setiap pekerja, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perselisihan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.

Penutup

Permasalahan hubungan industrial akan mengacu pada ruang lingkup hubungan industrial, yang menyangkut hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, serta masalah yang melingkupinya. Masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkup hubungan industrial antara lain syarat-syarat kerja, pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi pekerja, penyelesaian perselisihan, bipartit, tripartit dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menyebabkan timbulnya konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial.

Namun demikian konflik yang paling sering muncul adalah konflik antara pekerja dan pengusaha. Hal ini disebabkan karena kepentingan mereka berbeda dan juga interaksi di antara mereka lebih sering terjadi, sehingga lebih potensial menimbulkan konflik. Agar tujuan semua pihak bisa tercapai maka konflik yang ada dalam industri sebaiknya diminimumkan. Semua pihak harus berusaha dapat bekerjasama dengan baik, saling mendukung dan saling membantu agar tujuan perusahaan secara umum dapat tercapai, sementara tujuan pengusaha dan pekerja secara khusus juga terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Almaududi, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori dan Praktik*, Dwitama Asrimedia.
- Bambang J, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Pustaka Setia, Jakarta.
- Hariwijaya M & Triton, 2011, "*Panduan Skripsi dan Tesis*", Oryza, Jakarta.
- Husni L, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, RajaGrafindo, Jakarta.
- Jurnal Riza Dahlia, Wiwin Dinar Prastiti, Susatyo Yuwono, 2007, *Konflik Hubungan Industrial*.
- Jurnal Rozelin Marsaulina Panggabean, 2016 *Kajian Implementasi Hubungan Industrial di PT. Primarindo Asia Infrastructure*, Tbk.
- Jurnal Omon Remen, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, 2018 "*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor*.
- Mangkunegara A.A.A.P, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Modul Dorothea Wahyu Ariani, *Karakteristik dan Konteks Hubungan Industrial*.
- Nindjo S, 2011, *Metode Analisis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Riduwan dan Sunarto, 2012, *Pengantar Statistik untuk Penelitian, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*, Bandung, Alfabeta.
- Saptorini I, 2011, *Pedoman OECD Bagi Perusahaan Multinasional*,
- Saptorini I, Isworo A, Astuti W, 2014, *Perjanjian Kerangka Kerja Global Industri all*, Cetakan pertama.
- Sedarmayanti, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, Bumi Aksara Mandar Maju, Bandung.

- Skripsi Ayu Ernita, 2018, *Pengaruh Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial Terhadap Kesejahteraan Karyawan Tetap Pada PT Bogatama Marinusa (BOMAR)*, Makassar.
- Siswanto H.B, 2011, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Trihendradi, 2011, *Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS 19*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Wijayanti A, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta Yuniarsih T & Suwatno, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta.
- Greenberg, Jerad & Robert A. Baron, 1995, *Behavior in Organisations: Understanding & Managing The Human Side of Work*, Prentice-Hall International, New Jersey.
- Heidjrahman Ranupandoyo & Suad Husnan, 2002, *Manajemen Personalia*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- John Suprihanto, 1992, *Hubungan Industrial, Sebuah Pengantar*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Kartasaputra, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasar Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Haryani, 2001, *Komunikasi Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sri Haryani, 2002, *Hubungan Industrial Di Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.